

GANGUES, CARECAS E HEADBANGERS: Violências na história social do mundo artístico e circuito do heavy metal paraense (1990-1993)

*Bernard Arthur Silva da Silva**

Resumo

Através de jornais (O Liberal e Diário do Pará), fanzines (Gosma), entrevistas gravadas e vídeos, do início dos anos 90 (1990-1993), percebeu-se que em Belém-PA, formou-se um quadro social, no qual ocorreram cruzamentos violentos dos mundo e circuito underground do Heavy Metal e seus adeptos (os headbangers) com o movimento Carecas do Brasil e os “mundos subterrâneos” das gangues. Este artigo buscar responder as seguintes questões sobre a situação: por que as relações entre esses grupos eram violentas? Como elas aconteciam? E, em que medida a violência caracterizou suas identidades na Belém dos anos 90, além da sua colaboração, para a definição do Heavy Metal na sociedade paraense? Objetiva-se com esse estudo, realizar uma História Social do Heavy Metal em diálogo com a História Social das Cidades e Antropologia da Violência.

Palavras-Chave: Heavy Metal; Mundo Artístico; Violência

Abstract

Through newspapers (O Liberal and Diário do Pará), fanzines (Gosma), recorded interviews and videos, from the early 90s (1990-1993), it was noticed that in Belém-PA, a social framework was formed, in the which occurred violent crossings of the Heavy Metal world and underground circuit and its followers (the headbangers) with the Carecas do Brasil movement and the gangs' “underground worlds”. This article seeks to answer the following questions about the situation: why were the relationships between these groups violent? How did they happen? And, to what extent did violence characterize your identities in Belém in the 90s, in addition to your collaboration, for the definition of Heavy Metal in Pará society? The objective of this study is to carry out a Social History of Heavy Metal in dialogue with the Social History of Cities and Anthropology of Violence.

Keywords: Heavy Metal; Art World; Violência

Recebido em: 21/06/2020 | Aceito em: 29/07/2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3993404>

* Graduado em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA, 2011) e Mestre em História Social da Amazônia pela mesma instituição (PPHIST/UFPA, 2014). Professor Assistente de História do Brasil do Curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA/Campus Xinguara). E-mail: barthursilva@yahoo.com.br e ernard@unifesspa.edu.br

Teoria e método: o mundo e circuito metálicos belenenses, gangues de rua e violência.

“Para consolidar o *rock* pesado paraense” (Jornal O Liberal, 21/01/1992); “Um dia inteiro de muito *rock*. É o projeto ‘*Rock na Praça 24 Horas no Ar*’, como o próprio nome diz, são 24 horas de som sem parar, ao ar livre na praça da República nos dias 4 e 5 de abril”(Jornal O Liberal, 22/03/1992); “A violência explode nas ruas: ninguém consegue conter as turmas que proliferam na cidade e não escolhem vítimas” (Jornal O Liberal, 17/05/1992); “O nacionalismo de calça jeans” (Jornal O Liberal, 16/05/1993); “Vandalismo dá fim ao ‘*Rock 24 Horas*’” (Jornal Diário do Pará, 26/04/1993); “Mexicano conta a sua versão do caso” (Jornal O Liberal, 29/04/1993); “A Praça Kennedy, no último final de semana, foi arrasada por pretensos roqueiros, que na realidade não passam de baderneiros” (Jornal O Liberal, 29/04/1993); “O arastão e o *rock*” (Jornal O Liberal, 9/05/1993).

Esses são trechos de algumas notícias presentes em O Liberal e Diário do Pará, os dois periódicos locais de maior circulação no Estado do Pará e Belém, sua capital. Notícias dos primeiros anos da década de 90.

Neles, visualizamos, respectivamente, o momento de consolidação dos mundo artístico e circuito do Heavy Metal local em áreas centrais de Belém (Teatro Experimental Waldemar Henrique (TEWH), Praça da República e Praça Kennedy), o gênero musical com o maior número de representantes nas três edições do Projeto Rock Na Praça 24 Horas No Ar (FARIA,

2007, p.28-29;MACHADO, 2004, p.219-226;SILVA, 2010, p.631-740)1 ocorridas entre 1992 (4 e 5 de abril e 28 e 29 de novembro) e 1993 (24 e 25 de abril), a presença das gangues de rua na urbe belenense nos mesmos espaços que os headbangers2 (SOUZA, 1997, p.88-113)3, o aparecimento do movimento

¹ Festival ocorrido em Belém, entre os anos de 1992 e 1993, aberto ao público em três edições, realizado pela direção do Teatro Experimental Waldemar Henrique com apoio da Secretaria de Cultura do Estado – SECULT – e que comportava a apresentação de inúmeras bandas de Rock da cidade durante 24 horas corridas. As duas primeiras edições ocorreram na Praça da República, sendo que a primeira ocorreu entre os dias 4 e 5 de abril de 1992, a segunda ocorreu entre os dias 28 e 29 de novembro de 1992 e, a terceira ocorreu entre os dias 24 e 25 de abril de 1993, já na Praça Kennedy, depois transformada em Praça Waldemar Henrique. A Praça da República se localiza no bairro da Campina, na Avenida Presidente Vargas entre Rua Oswaldo Cruz e Avenida Da Paz e a Praça *Kennedy*, se localiza no bairro do Reduto, na Avenida Assis de Vasconcelos esquina com a Avenida Marechal Hermes.

² Entre os anos de 1994 e 1997, Izabela Jatene de Souza catalogou em torno de 122 gangues, atuantes na Região Metropolitana de Belém (RMB), constituída, à época de Belém, Ananindeua e Marituba. Parece que, a grande maioria era composta por pichadores, variando entre 8 e 25 e 14 e 22, em termos de idade. Entre elas, estava presente a Gangue do Terror, oriunda do bairro da Pedreira, afastado do centro da capital paraense, era composta. Todavia, segundo a autora, todas as gangues de Belém promoviam a “RÉU” (reunião de seus membros), durante a semana, a partir de quarta-feira, sempre à noite na Praça da República, sendo que, dentro desse intervalo, cada uma escolhia um dia específico para sua reunião. Logo depois, da RÉU, os seus membros se dispersam pela cidade, frequentando boate e danceterias, como *Spectron*, *Círculo Militar*, *Company B*, *Dance Night*, *Balanço Da Tuna* e, nesse trajeto, ao qual chamam de “descida”, acabam realizando “arrastões”. Neles, praticam assaltos, ato de violência contra gangues rivais que encontram no caminho e barulho.

³ O termo *headbanger* é a denominação do fã de *Heavy Metal* e significa, traduzindo para a língua portuguesa, “batedor de cabeça”. Esse significado diz respeito ao movimento executado por ele durante um show de *Heavy Metal*, que é balançar freneticamente a cabeça e os cabelos longos. Outro termo utilizado é *metalhead*, que

nacionalista “Carecas do Brasil” (SILVA, 2010, p.599-613)⁴, a pancadaria generalizada que ocorreu na 3ª e última edição do Rock 24 Horas, a atuação da Gangue Mexicana que, funcionava como “empresa de segurança” prestadora de serviços para o Estado, no 3º Rock 24 Horas, as opiniões dos municípios sobre o que aconteceu no 3º Rock 24 Horas e a visão de alguns intelectuais sobre o mesmo evento.

quer dizer, “cabeça de metal”. Com certeza, uma referência também ao ato de “bater cabeça”.

⁴ Segundo entrevistas concedidas por *headbangers* e notícias de jornais locais, o movimento “Carecas do Brasil” de Belém, surgiu em meio aos *punks*, em 1986. Em termos nacionais, aparentemente, sua origem remontaria ao início do século XX nas fábricas e se fortaleceu durante a Ditadura Militar. Globalmente, apareceram na Inglaterra, durante o pós-1ª Crise do Petróleo (1973) e o movimento *Punk*. Em Belém, supostamente, sem hierarquia de comando, contando apenas com tesoureiro (Dênis) e secretária (Lara), não aceitavam o termo “neonazistas” e, não eram uma versão brasileira dos *skinheads* alemães. Estavam “preocupados em resgatar o sentimento nacionalista e não em dividir o País”. Logo, pode-se perceber que, o *Rock* e vertentes, também deveriam ter suas músicas cantadas em português, com letras exaltando os símbolos nacionais e as potencialidades do país. Claramente, o oposto do que o *Heavy Metal* e os *headbangers* locais faziam. Os conflitos simbólicos, ideológicos e físicos tomaram formas, não só em Belém, mais também em São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse dois últimos casos, os carecas também se digladiaram com os *punks*, por preferências musicais e políticas. Ainda sobre a organização dos Carecas, era preciso “contribuir financeiramente com o movimento, sempre que necessário, para confecção de panfletos, jornais e telas de serigrafia”. A época, eles chegaram a escrever e distribuir os seus próprios fanzines: “A Voz do Nacionalismo”, “Força Nacionalista” e “O Guarani”. Eram entusiastas da literatura nacional (Euclides da Cunha, José de Alencar), antidrogas e, acreditavam que a caridade para com os moradores de rua era “uma obrigação”. Tiveram menção honrosa no 6º Congresso de Carecas do Brasil em Santos-SP, como “o grupo de Carecas mais organizado do País”. Ver: Jornal O Liberal, 16/05/1993, Caderno Dia – a – Dia, p.1. Belém-PA; ABRAMO, 1994; CAIAFA, 1985; FRANÇA, 2010, p.89-97.

Algo bastante claro aqui é, o cruzamento violento entre os mundo artístico e circuito *underground* (CAMPOY, 2008, p.73-74; VASCONCELLOS, 2012, p.45-48; WEINSTEIN, 2000, p.283-284)⁵ do *Heavy Metal* paraense construídos pelos seus adeptos (os *headbangers*), o movimento Carecas do Brasil e os “mundos subterrâneos” (DIÓGENES, 1998, p.242-244) das gangues. Ele tomou forma ao longo do início dos anos 90, em logradouros da capital. Tal quadro social, nos permite fazer indagações. Por quê as relações entre esses grupos eram violentas? Como elas aconteciam? E, em que medida a violência caracterizou suas identidades na Belém dos anos 90, além da sua colaboração, para a definição do *Heavy Metal* na sociedade paraense?

A fim de definir a presença do *Heavy Metal* em Belém, apresentamos o conceito de “mundo artístico” equivalente ao de “cena musical” que, segundo Becker (2010, p.54), dever ser entendido, como uma integração de pessoas, que tomam atitudes e, participam de atividades imprescindíveis à geração de obras (cadeias cooperativas em rede, práticas comuns e uso

⁵ Na visão dos autores(as), a espacialização da cena musical em questão, é *underground*. Ele é um nível de circulação das pessoas e da produção musical, ideológica e informacional dos mundo e circuito metálico local, mas que se aplica nacional e globalmente. Envolvem todos os sujeitos dos mundo e circuito metálico citado: músicos, fãs, setores produtivos e instituições que participam direta e indiretamente dessa produção/circulação. Todavia, o *underground* tem os materiais das bandas vendidos apenas em lojas especializadas e suas apresentações acontecem em lugares pequenos, sem infra-estrutura e com pequena capacidade de abrigar o público. Logo, ele é específico, segmentado, selecionador, direcionado, ideológico e permeado de relações pessoais, próximas entre produtores da música *Heavy Metal* e os *headbangers*, em contraposição ao *mainstream*, baseado em restrições, fama e lucro e relações impessoais, distantes.

frequente de artefactos), consideradas por integrantes desse mundo, serem arte.

E, para podermos entender os usos que os *headbangers* fazem dos locais da cidade, visando moldar e praticar sua sociabilidade, lançamos mão do conceito de “circuito” elaborado por Magnani. Ele representa o “exercício de uma prática ou oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantêm entre si uma relação de contiguidade espacial, sendo reconhecido em seu conjunto pelos seus usuários habituais” (MAGNANI,2007, p.21).

Delimitaremos o período 1990-1993, para apresentarmos aqui, as ações desses sujeitos (*headbangers*, membros de gangues e “carecas”), culminadas no 3º *Rock 24 Horas* e após o evento. Ações registradas em lembranças captadas em entrevistas gravadas, nos jornais locais publicados à época, fanzines e vídeos de shows.

As entrevistas devem ser construídas a partir de “uma troca entre dois sujeitos”, uma “visão mútua” sobre determinadas ações de sujeitos no tempo e espaço (PORTELLI, 1997, p.9-10).

À respeito dos jornais, concordamos com Tânia Regina de Luca (2011, p.116, 140) ao caracterizá-los e problematizá-los como “empreendimentos que reúnem um conjunto de indivíduos, o que os torna projetos coletivos, por agregarem pessoas em torno de ideias, crenças e valores que se pretende difundir a partir da palavra escrita”.

Os fanzines são um elemento da mídia impressa independente, criadores de uma rede global de troca de informações, caracterizam-se pelo pequeno porte e pessoalidade. Uma oposição ao *mainstream* comunicacional materializado por grandes jornais e revistas que, juntos, ligam-se a grande indústria fonográfica (financiamento de anúncios e divulgações de seus catálogos) (CAMPOY, 2008, p.68-69; VASCONCELLOS, 2012, p.46-47; WEINSTEIN, 2000, p.178).

O uso de vídeos, objetivou notificar o espaço conferido aos *headbangers*, gangues e carecas nessas mídias e, eventos relacionados ao *Heavy Metal*. Assim como os principais debates da época, especialmente, as críticas e manifestações de apoio ao *Heavy Metal*, além de poder capturar imagens em movimento sobre suas práticas sociais (BRITO, 1996, p.6-12)

O 3º *Rock 24 Horas* e o Pós-3º *Rock 24 horas*, justificam-se enquanto marcos da História Social do *Heavy Metal* paraense, por materializarem as suas consolidação, declínio e reorganização em Belém (MACHADO, 2004, p.219-226; SILVA, 2014, p.34; SILVA, 2010, p.631-740).⁶ Nesse

⁶ O *Heavy Metal*, foi o gênero musical, detentor do maior número de representantes nas três edições do Projeto *Rock Na Praça 24 Horas No Ar*. Na primeira edição, sete bandas. Na segunda edição, oito e, na terceira e última, seis. Totalizando a realização das três edições, vinte e uma bandas de *Heavy Metal* passaram pelos palcos do citado evento, em meio a um conjunto de oitenta e três bandas participantes. Acrescente-se a isso, o fato do *Heavy Metal* local, entre 82 e 93, ter estabelecido um circuito em logradouros privados e públicos do centro de Belém, sendo que, nestes últimos, destacaram-se o Teatro Experimental Waldemar Henrique (TEWH) como espaço de shows do gênero musical, permeados de recordes de bilheteria e, a Praça da República transformando-se no principal “ponto de encontro” dos seus adeptos. Presença em programas radiofônicos especializados

momento, a sociedade belenense era violenta e, os referidos grupos sociais estavam convivendo conflituosamente. Inclusive, durante suas relações com a música e espaços da urbe. Queremos esclarecer o real alcance da violência praticada por esses indivíduos, em meio a participação efetiva do *Heavy Metal* no centro da cidade e, os significados para eles, dos confrontos violentos entre si.

Por entendemos que o *Heavy Metal* estava sendo gestado e produzido no âmago do tecido social, usamos as observações de Hobsbawm, retiradas de seu estudo sobre o *Jazz* no século XX (1989, p.11-46), para quem a História Social da Música não analisa-a como um fenômeno em si mesmo, uma paixão e muito menos *hobby*. E, sim, como elemento da vida moderna. Por isso, também é imperativo dialogar com a História Social das Cidades (XVIII, XIX e XX) que examinou as “turbas urbanas”, os “bandos de jovens” (HOBSBAWM,1983, p.165-190; PERROT,1988, p.315-332; RUDÉ,1991) e a Antropologia da Violência (DIÓGENES, 1998; RIFIOTS, 1997; VIANNA, 1996).

Gangues de rua, carecas e headbangers

Após o 3º *Rock* 24 Horas, a violência das gangues de rua, e também em relação outros grupos (ganguê mexicana,

(Programas *Peso Pesado* e *Balanço do Rock*) e colunas musicais integrantes de cadernos culturais dos jornais paraenses da época (coluna “Dial 97” dos cadernos “Dois (Arte/Espectáculos)” e “Cartaz” do Jornal O Liberal, coluna “Música Popular” do caderno “D” do jornal Diário do Pará e coluna “ZAP” do Caderno Magazine do jornal A Província do Pará)

headbangers e carecas), ganhou um alcance maior, visto o fim de tal evento ter acabado de maneira desastrosa e, por seu ganho de proporção via mídia televisiva e impressa local e nacional (TV Liberal, TV RBA, TV Cultura, TV Globo, Jornal O Liberal, Jornal Diário do Pará) (MACHADO, 2004, p.132, 217).⁷

Esse fim impensado para o Festival *Rock 24 Horas*, ocorrido na Praça *Kennedy*⁸, acabou ajudando no contato real e próximo, com a violência urbana de Belém, para muitos habitantes que, não tinham, ainda, o conhecimento. Ou, se tinham, era um conhecimento superficial, idealizado. A marca da violência também foi atribuída ao *Rock*, concorrendo para uma gradativa política cultural de sua exclusão dos espaços públicos, mais detidamente, o TEWH (FARIA, 2007, p.28-29; SILVA, 2014)

⁷ Gerson, guitarrista e vocalista da banda local de *Punk Rock* Babylóides e que, participou das duas primeiras edições do Festival *Rock 24 Horas*, assistiu pela TV Cultura na casa de Jaime “Catarro”, vocalista da banda local de *Punk Rock* Delinquentes, a confusão violenta da terceira e última edição do evento. Os integrantes da *Morfeus*, quando estavam gravando seu primeiro álbum, em São Paulo, assistiram o episódio pela televisão, no Programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão.

⁸ A Praça *Kennedy* (atual Praça Waldemar Henrique), localizava-se no final da Avenida Assis de Vasconcellos entre a Rua Municipalidade e Avenida Marechal Hermes, no bairro do Reduto. Esse endereço ficava a algumas poucas ruas da Praça da República no bairro da Campina, área central da cidade. Já foi dito que as gangues de rua reuniam-se a partir de quarta-feira noite em um dos coretos da Praça da República. Logo, o deslocamento para a Praça *Kennedy* visando compor a plateia do 3º *Rock 24 Horas*, aconteceu sem muito esforço e de maneira natural, já que elas já haviam marcado presença nas duas edições anteriores na Praça da República. Além disso, nos vãos que separavam os galpões das docas, na área portuária da cidade, próximo à Praça *Kennedy*, aconteciam encontros de carecas.

Os residentes dos bairros centrais da RMB (São Braz e, especialmente, Nazaré, Batista Campos e Campina), pertencentes ao circuito pré-3º *Rock 24 Horas* (1990-1993), ganham destaque nesse caso (SILVA, 2010, p.356-548).⁹ Eles tinham acesso às notícias impressas e televisivas sobre as ações das gangues de rua locais, pelos vários bairros e municípios da RMB. Porém, elas eram processadas nos seus planos das idéias, apenas as imaginavam executando suas práticas, consideradas por eles mesmos (os residentes desses bairros), jornais e noticiários das TV's locais “contravenções”, “desobediências” e “desvios” da Lei. Por outro lado, os habitantes dos bairros periféricos da capital, conviviam diariamente com as práticas das gangues e, suas nuances eram bem familiarizadas (SOUZA, 1997; XAVIER, 1995, p.44-49). Um aspecto ratificado mais à frente pelos jornais locais e pesquisas de época.

Já foi mencionado que, as gangues de rua usavam a Praça da República, aos domingos à tarde, para fazerem reuniões. Mas, foi somente com o *Rock 24 Horas* e sua orientação de festival aberto, gratuito, com cobertura televisiva e sem intervalos, que surgiu, possivelmente, a oportunidade dessas gangues de rua, oriundas, na sua maioria, de bairros e

⁹ O circuito metálico local 1990-1993, no qual bandas de *Heavy Metal* se apresentavam e *headbangers* formavam plateias, tinha em sua constituição os seguintes locais: Teatro Experimental Waldemar Henrique, no Circo do Centur na área que compreendia a Praça do Artista que, por sua vez, estava dentro da estrutura da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, Teatro Margarida Schiwazzappa, Teatro Líbero Luxardo, Teatro Estadual São Cristóvão, Teatro do Complexo do Mercado de São Bráz e a Praça da República, localizados em bairros centrais de Belém como Campina, São Braz e Nazaré.

municípios longes do centro da RMB, se reunirem em maior número (RODRIGUES, 1995, p.174-179; SILVA, 2014, p.276; SOUZA, 1997).

E, dessa forma, poderem atuar, brigando com membros de gangues rivais, fazendo “arrastões” (roubando em grupo, ao mesmo tempo, as pessoas, em uma determinada ocasião e lugar), pichando o símbolo que as identifica em vários locais da cidade, de preferência os mais altos que podiam dar “visibilidade maior”, “respeito” e “consideração”, para o membro que o fez entre seus pares, além de dar a sensação de “superioridade”, por não ter sido pego pelas autoridades (policiais). Daí, pela primeira vez, os referidos habitantes tiveram um conhecimento mais palpável sobre as gangues de rua, da RMB.

Não por acaso, somente a partir de 1992, mais precisamente, 17 de maio, um pouco depois do 1º *Rock 24 Horas*, O Liberal, já citado anteriormente, estampou uma matéria de página inteira sobre o assunto. Chamou a atenção para as “turmas de adolescentes estão agindo com violência assustadora em Belém” e como “de 3 a 10 de maio, duas pessoas foram assassinadas e nove ficaram feridas durante brigas entre turmas rivais”. E, finaliza, mencionando a morte por engano, do pintor “Francisco Costa Trindade, de 18 anos, morador do bairro da Marambaia, foi trucidado com pauladas na cabeça e quatro facadas por integrantes da ‘turma do Morro’”, originária do bairro.

Até aquele instante, a mídia televisiva e impressa não noticiava com tanta frequência, as ações dessas gangues. No pós-3º *Rock 24 Horas*, ao taxar o *Rock* como ligado à violência,

baderna e vandalismo, em meio a essa atitude, as gangues acabaram ganhando notoriedade em Belém e Brasil, impulsionada pela massificação feita por jornais e noticiários de TV. A violência das gangues tornou-se “familiar” para os moradores de São Braz, Campina, Nazaré e Batista Campos, bairros centrais da capital.

É possível confirmar suas origens periféricas, usando novamente Souza (1997, p.108-109) que, fez estudo sobre as tribos urbanas de Belém, após o 3º *Rock 24 Horas: Águas Lindas, PAAR, Jaderlândia e Coqueiro* (compreendiam a área do município de Ananindeua), Curuçambá, Bengui, Guamá, Guanabara, Jurunas, Pedreira, Sacramento, Tapanã, Telégrafo, Terra Firme, Umarizal, Una, Val-De-Cans, Cabanagem, Canudos, Condor, Cremação, Fátima, Marambaia, Marco, Nova Marambaia, Cordeiro de Farias e Carmelândia (abarcavam Belém, a capital do Estado) e Decouville (dizia respeito ao município de Marituba).

Vir desses espaços, para Glória Diógenes (1999, p.172) significa que, a “inscrição espacial” é a “marca central na definição e na construção das identidades dos jovens participantes das gangues de periferia”. Ela irá atuar “como o elemento definidor da filiação social do jovem de periferia e, desse modo, vai também possibilitar sua autodefinição”. Então, a idéia que é “perpassada pelos participantes das gangues supõe o poder do grupo em instituir papéis, definir lugares e possibilitar ao indivíduo o seu registro no corpo social”.

Nessa “cartografia” da capital paraense, mostrada na pesquisa de Souza (1997, p.107-109), as gangues evocam em seus nomes, de acordo com suas maneiras de enxergar suas realidades, “lugares subterrâneos” que os ajudam na “necessidade de aparição pública do grupo” e “seus registros ampliados no cenário na cidade” (DIÓGENES, 1999, p.170,173).¹⁰ O “seu potencial de demonstração de força”¹¹ e a “posição que ocupam no mapa do poder do ‘mundo subterrâneo’”¹², são mais algumas partes importantes das suas “inscrições territoriais” por Belém, distritos e municípios próximos (DIÓGENES, 1999, p.172-173). Igualmente, projetavam a “estrutura espacial de divisão entre os territórios de gangues, nos bairros” distantes do centro da cidade: praça, esquina de rua, quadra de esportes, poste de luz, parada de ônibus e centro comunitário (DIÓGENES, 1999, p.173).

A Praça da República, no bairro da Campina, no início dos anos 90, foi um deles. *Headbangers* e membros de gangues de rua vindos de outros bairros transitavam pelo mesmo logradouro. Sendo que, os primeiros tinham uma presença mais

¹⁰ Tais como, bairros (“Demônios da Matinha”, “Perigosos Marambaia”, “Pichadores de São Brás”), ruas (“Comando da Humaitá”, “Crianças da Visconde”, “Garotos da Castelo”, “Malucos da Catorze”, “Malucos da Mucajás”, “Malucos da Timbó”, “Temidos da 14 (quatorze)”, “Terror da Tupinambá”, “Turma da Sete”, “Vândalos da Visconde”), baixadas (“Baixada Maluca”, “Ratos da Baixada”), buracos (“Buraco Quente”), instituições correccionais (“Fugitivos da FEBEM”), pontes (“Pichadores da Ponte”), vilas (“Galera da Vila”, “Ratos da Vila”), canais (“Ratos do Canal”), morros (“Turma do Morro”) e praças (“Turma da Praça”).

¹¹ “Cabanos do Terror”, “Selvagens”, “Sádicos”

¹² “Comando Geral”, “Elite do PAAR”, “Ierarquia”, “Imortais”, “Máfia da Mata”, “Monarquia”, “Sindicato da Violência” e “Tropa Suicida”

forte e em maior quantidade, além de a considerarem o seu mais relevante local de sociabilidade metálica. E, os segundos, partindo de quarta-feira à noite, faziam reuniões em um dos coretos da praça. Apesar disso, não chegamos a encontrar histórico de desavenças entre eles. Tanto que, no 3º *Rock 24 Horas*, os *headbangers* (plateia e bandas) apenas participaram do evento. A violência da ocasião, ficou concentrada entre a gangue mexicana, gangues de rua e dissidências de carecas, segundo os indícios a seguir (SILVA,2010,p.583-631;SILVA, 2014,p.79-80; SOUZA,1997, p.88-113).

Os combates entre esses grupos que tomaram corpo e, a veiculação deles nas mídias, era mais um sinônimo de “presença no cenário urbano”, “atrair atenção”, “provocar medo” e “perplexidade dos moradores da cidade” de Belém. Guilherme de La Penha, então Secretário de Cultura do Estado e principal apoiador do *Rock 24 Horas*, citou, no Diário do Pará, do dia 27 de Abril de 1993, sobre os embates entre gangues no referido evento que “as ‘gangues de marginais’ que queriam acertar contas com os da Mexicana”. Os carecas, em entrevista ao O Liberal, do dia 16 de Maio de 1993, algumas semanas depois do incidente do 3º *Rock 24 Horas*, mostraram que a “confusão foi armada pela Gang Mexicana (responsável pela segurança do evento), pela Turma do Terror e outros grupos, entre os quais a Turma e a Gangue dos Carecas”.

No que diz respeito à violência envolvendo *headbangers* e grupos da urbe belenense, existiram especificidades. Entre os carecas e *headbangers*, os enfrentamentos fizeram-se presentes em

jornais e entrevistas. Devemos também, apontar que existiram atritos entre a gangue mexicana e *headbangers*, além de *punks* e *headbangers*, documentados em periódicos, fanzines e filmagens de *shows*. Porém, não foram tão recorrentes quanto os que se sucederam entre os integrantes do movimento nacionalista e adeptos do *Heavy Metal* (SILVA, 2010; SILVA, 2014).¹³

Acerca da disputa que mais reverberou, na mesma entrevista referida à pouco (Jornal O Liberal, 16/05/1993), os carecas alegaram que “não participam de shows dessa natureza desde novembro do ano passado, em virtude de tumulto armado pelos chamados *headbangers*, seus inimigos ideológicos”. Tal luta efetivou-se na “apresentação das bandas Careca e Resistência Suburbana, no segundo *Rock 24 Horas*”. A banda Careca em questão, “foi apedrejada e houve até queima da Bandeira Nacional por parte dos ‘cabeludos’”.

Todavia, antes do 2º *Rock 24 Horas* em 1992, Márcio “Kalango” Matos¹⁴, em entrevista concedida, confirmou ter se

¹³ Entre gangues de rua e *headbangers*, segundo conversas informais com fãs de Heavy Metal do período que frequentaram a Praça da República e o TEWH, apesar de seu reunirem em locais próximos na praça, os combates não ganharam corpo. Com relação aos espaços de lazer, os *headbangers* frequentavam um circuito diferente das gangues, como ficou mostrado ao longo do texto.

¹⁴ Fundador, elaborador e principal escritor do fanzine paraense especializado em *Heavy Metal* e *Punk* chamado “*Crossoverzine*”. Atuou no fanzine, entre os anos de 1989 e 1990. Foi um dos fundadores da Diversons Produções Culturais, junto com Mauro “Gordo” Seabra, ex-baterista das *DNA* (1989-1992) e *Dr. Stein* (1992-1993), bandas locais de *Heavy Metal* e *Thrash Metal*, respectivamente. Atuou na referida produtora, entre os anos de 1990 e 1991. Frequentou e ajudou a realizar shows de *Heavy Metal* e *Punk*, entre o fim dos anos 80 e começo dos 90.

armado, em um dos vários shows da *Morfeus*¹⁵ no TEWH, o primeiro instante de agressão. Eles entraram e “ficaram lá pra trás, na deles, ‘pogando’ na deles”, mas “já provocando”. Aí, “os *Morfeus*, agrediram os caras, verbalmente” (MATOS, 2009). Instalou-se a deixa para o enfrentamento.

Moisés Machado (2008), mais conhecido como Môa¹⁶, à aquela altura, vocalista da banda, esmiuçou em outra entrevista, outros momentos de violência entre os integrantes da *Morfeus* e os carecas. Disse “que teve atrito”, no 2º *Rock 24 Horas*. Chegaram a “pegar o Rá, furar o Rá”. Os carecas, continua ele, “me pegaram, me deram umas porradas”. Mas, no dia seguinte, revidaram o golpe. Os agrediram em frente a escola que estudavam.

Pelos registros apresentados até agora, podemos inferir que, entre 1990 e 1993, deram-se os enfrentamentos mais frequentes entre carecas e *headbangers*. Sendo que, 1992, com o 2º

Foi divulgador e organizador de shows da *DNA* (1989-1992). Ver: SILVA, 2010; SILVA, 2014.

¹⁵ Banda local de *Thrash Metal*, que existiu entre 1988 e 1994. Lançou 3 *demo-tapes* e 1 álbum: 1ª *demo* sem título de 1988 (contendo as músicas “Tortura”, “Legião de Malditos” e “Sentença de Sangue”), “*Thrashing Assault*” (1988) (com as músicas “*Thrashing Assault*” e “*Warfare*”), “*Anachronic Disease*” (1990) (contendo “*You Die (Nothing To Say)*”, “*The Creep In My Grave*”, “*Witness (Desolation Of My Generation)*” e “*Human Degradation*”) e o 1º álbum “*Disbelieved World*” (1993) (além das 4 músicas da última *demo*, completavam o disco “*Rigor Mortis*”, “*Hopeless*”, “*Dead Gods*” e “*Ratkill*”)

¹⁶ Foi também vocalista da Ceifador (1987), banda local de *Death Metal*, a primeira a representar o subgênero na capital. Depois, atuou na *Morfeus*, representante do *Thrash Metal*, entre 1988 e 1994. Ver: MACHADO, 2004; SILVA, 2010; SILVA, 2014.

Rock 24 Horas, marcou o pico dessas agressões, inclusive envolvendo cortes e furos, realizados por faca, usada por careca, para agredir um *headbanger*. Luiz “Boca de Rã” Lobato, então vocalista e guitarrista da *Black Mass*, passou por essa situação.

Esses mesmos relatos ajudam a quebrar com a narrativa – até então, dominante nas notícias dos jornais – na qual, nas duas primeiras edições do *Rock 24 Horas*, apesar dos “organizadores só não sabem como resolver os danos que a praça certamente sofrerá – e a primeira experiência comprovou – em relação ao gramado e à feira de artesanato” (Jornal O Liberal, 1/09/1992), “nenhum caso médico grave foi registrado” e “nenhuma ocorrência policial foi registrada durante os shows” (Jornal O Liberal, 6/04/1992). Os casos de violência não chegaram aos órgãos oficiais competentes para serem registrados e publicados via mídia impressa, no entanto, não significa que inexistiam.

No pós-3º *Rock 24 Horas*, em função da repercussão abrupta do seu fim, a entrevista dos carecas, presente no O Liberal do dia 16 de Maio de 1993, foi uma, no rol de notícias que escancararam a violência urbana das gangues presente em Belém e, colocaram o *Rock* sob o signo da violência.

Embora confirme essa mudança de visão falada a pouco, eles justificaram a atribuída marca da violência, culpando os integrantes de gangues, por “raspar o cabelo”, querendo “ser ‘careca’, mas não ‘Careca’”. Os “malandros usam o modelo do cabelo para despistar os policiais e deixar que eles pensem que são membros do nosso movimento”. Assim sendo, “tudo de porrada que acontece em Belém traz o nosso nome”. Esse

mesmo corte de cabelo, nas palavras deles, fez com que, em 1991, fossem “perseguidos durante três meses por investigadores do DOPS, que tentavam encontrar membros do movimento com porte ilegal de armas branca e de fogo, para incriminá-los” (Jornal O Liberal, 16/05/1993).

Na eclosão da década de 90, partindo das falas referidas de *headbangers*, outro aspecto desse panorama da violência, presente nos contatos entre o mundo metálico belenense, as gangues de rua e os carecas, foram os atravessamentos de espaços afins para cada grupo e sua faixa etária. Por esses fatores, que alguns enfrentamentos, além de praças e teatros, armavam-se nas frentes de escolas.

Então, o fato dos *headbangers* da *Morfeus* saírem da Praça da República, para enfrentarem carecas fora das suas imediações urbanas comuns, inicialmente, mostrava algo contraditório. Já que, na visão de Joelcio Graim¹⁷ (2012), ciente da situação *headbangers* versus carecas, “muita gente não saía da Praça da República por nada, porque ali era o nosso centro. Então, ali, ninguém mexia”. Não obstante, entrar nos territórios de outrem, valia defender, mesmo que violentamente, sua sociabilidade metálica, irrompida na praça.

¹⁷ Ex-guitarrista e fundador das bandas paraenses de *Punk Rock* e *Heavy Metal* tradicional, chamadas “Sistema Nacional” e “*Dash*”. Atuou na primeira, durante os anos de 1992 e 1993. Na segunda, atuou durante o ano de 1994. Também foi fundador e guitarrista da banda paraense de *Heavy Metal* tradicional chamada “*Mitra*”, que ainda está em atividade.

Depois de vermos os aspectos envolvendo *headbangers* e carecas, chegamos às pelejas de *headbangers* em relação à gangue mexicana e *punks*.

Passando pela década oitentista, em Belém, no dia 17 de junho de 1989, foi realizado o show da Dorsal Atlântica, eminente banda carioca de *Thrash Metal*, no Ginásio Jarbas Passarinho no Sesc da Doca no bairro do Reduto. Show esse, patrocinado e realizado por Fernando “*Maiden*” Souza Filho, criador do fanzine *Metal Guardian*, fundador da banda local de *Heavy Metal* tradicional *DNA* e futuro redator-chefe da revista *Rock Brigade*. Tendo uma banda “conhecida a nível internacional”, com “artigos e entrevistas em magazines especializados” e shows junto “a grupos internacionais”, o público *headbanger* lotou a capacidade da quadra do ginásio. Portanto, a gangue mexicana foi requisitada para fazer a segurança do evento (Jornal O Liberal, 17/06/1989).

A despeito do show ter corrido normalmente, o que se pode perceber, através de vídeo independente gravado do show e fotos tiradas na época, foi a atitude intransigente e excesso de força por parte dos seguranças em relação às várias tentativas de pular do palco (“*stagedivings*”) por parte dos *headbangers*, arremessando-os contra a plateia (DORSAL ATLÂNTICA, 1 VHS, 17/06/1989; SILVA, 2010, p.209-217). Esse foi o primeiro contato entre gangue mexicana e fãs locais de *Heavy Metal*. Quatro anos após esse tumulto, no 3º *Rock 24 Horas*, as proporções dos choques físico e cultural

entre eles aumentaram, fazendo com que a política cultural estadual associasse o *Rock* à violência, após o festival.

Apreende-se, pelos capítulos agressivos entre *headbangers* e gangue mexicana, consultando Hermano Vianna (1996, p.178) que “o conflito passa despercebido ou é transformado em segredo”, e as ações dos primeiros, como pular do palco, “mostram como determinadas diferenças não são percebidas por diferentes grupos sociais”, demonstrando a escolha dos segundos em não querer conhecer as nuances da cultura do *Heavy Metal* e seus praticantes, resultando em uma incompreensão sobre tal grupo social.

Essa escolha pelo desconhecimento da gang mexicana não existia em relação às gangues de rua. Ela era uma gangue que prestava serviço de segurança para eventos públicos e privados. Boates, danceterias, clubes e eventos culturais do Estado, como o Projeto Preamar (1987-1994) (CASTRO, CASTRO, 2012, p.66-69) eram assistidos pela gangue mexicana (Jornal O Liberal, 27/04/1993; Jornal Diário do Pará, 5/06/1993; Jornal Diário do Pará, 25/06/1993). Os locais privados eram os pontos de lazer dos membros de gangues de rua. Os territórios se encontravam e, o acúmulo de desavenças entre as gangues neles, veio à tona no 3º *Rock* 24 Horas. Desavenças essas, marcadas por agressões físicas, uso de “armas brancas” e até, em alguns momentos, armas de fogo (SOUZA, 1997, p.98-99; XAVIER, 2000, p.80-82)

Por fim, a situação entre *punks* e *headbangers*. Conseguimos averiguar, via fontes, somente três momentos de

divergência. Dois deles, soubemos por menções breves e informais que tivemos com os nossos entrevistados. Por isso, vamos nos ater apenas a um dos casos, envolvendo Jaime “Catarro” e Júnior “Anjo”. Ele foi registrado no Gosma, mais um fanzine local escrito por Fernando Souza Filho.

Em forma de sátira, apresenta que “Jaiminho e Júnior eram uma dupla realmente diferente”. Eram “irmãos gêmeos” e a “amizade parecia indissolúvel”. Até que um dia, “lá pelos seus 13 anos, Jaiminho decidiu ser *Punk*, e Júnior, um *Headbanger*”. E, quando escutaram juntos um álbum da Ratos de Porão, banda paulista praticante de um *Crossover* (mistura de *Punk* e *Thrash Metal*), tudo mudou por não terem chegado a um acordo se era *Punk* ou *Metal*. E, as “brigas foram aumentando cada vez mais. Jaiminho quebrou um disco do *METAL-LICA* do Júnior, que como vingança, rasgou uma camisa do *DISCHARGE* do irmão” (Fanzine Gosma, 03/1988).

Os combates entre *punks* e *headbangers*, no entender de Leite Lopes (2006, p.64) são “choques culturais entre diferentes visões de mundo e *ethos*”, entre os mundos artísticos locais do *Heavy Metal* e *Punk*. Choques, nos dizeres de Ribeiro (2007, p.27), alicerçados em um “processo de fragmentação estilística” que, deságua num “processo de diferenciação”. Exemplo é o aparecimento de vários subgêneros como o *Thrash Metal* e o *Crossover* que, dificultou as afirmações identitárias e ocasionou encontros conflituosos desses agrupamentos jovens nos espaços urbanos de Belém.

Considerações finais

A História Social do *Heavy Metal* e *headbangers* na sociedade paraense, nos primeiros anos da década de 90, tem uma dimensão violenta e, expressa-se com feições variadas ao se relacionar com outros grupos de jovens da urbe belenense. Motivações ideológicas, musicais e espaciais, entre *headbangers* e carecas. Causas musicais e ideológicas, entre *punks* e *headbangers*. E, gangues de rua e a gangue mexicana tinham nos territórios de lazer e práticas sociais os fatores de seus choques violentos. Algumas dessas variáveis, foram detectadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Fortaleza, envolvendo carecas, *punks*, *headbangers*, *rappers*, gangues e traficantes (ABRAMO, 1997, p.31-32; ANDRADE, 2007, p.165-170; CAIAFA, 1985; COSTA, 2004, p.43-69; DIÓGENES, 1999, p.169-173; FRANÇA, 2010, p.90; SPOSITO, 1993, p.171-175), mas em Belém, o foco dos *headbangers*, não era a destruição física do indivíduo e cometimento de crimes (OLIVEIRA, 2008, p.135; VELHO, 1996).

Em se tratando dos *headbangers*, a violência dirigida aos mencionados grupos, tinha a função de “zelo pelos espaços comuns” à sua “prática social urbana”, já que a Praça da República e o TEWH, eram os logradouros de suas apresentações musicais, sociabilidade metálica e definidores do seu sentimento de pertença (CAMPOY, 2008, p. 16-17; JANOTTI JÚNIOR, 2004, p.47; MAFFESOLI, 2002, p.194; SILVA, 2014, p.144-145). Esse caso local, então, corrobora a idéia da violência como “força propulsora e necessária para afirmação

das diferenças” (RIFIOTS, 1997, p.8), em meio ao mundo globalizado recheado de grupos e interesses díspares (SANTOS, 1999, p.20).

Referências

Fontes

Jornais

Jornal O Liberal, 1706/1989, Caderno Dois, Seção ArteEspetáculos, p. 6. Belém-PA; **Jornal O Liberal**, 2101/1992, Caderno Cartaz, p. 5. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 2203/1992, Caderno Cartaz, Coluna Dial 97 de Dom Floriano, p. 5. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 604/1992, Caderno Cidades, p. 4. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 17/05/1992, Caderno Cidades, p.10. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 109/1992, Caderno Cartaz, p. 2. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 27/04/1993, Caderno Polícia, p.8. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 29/04/1993, Caderno Polícia, p.9. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 29/04/1993, Caderno Cidade, Coluna Sr. Editor de J. Bosco, p.4. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 9/05/1993, Caderno Opinião, p.4. Belém-PA;

Jornal O Liberal, 16/05/1993, Caderno Dia – a – Dia, p.1. Belém-PA;

Jornal Diário do Pará, 26/04/1993, Caderno Polícia, p.10. Belém-PA;

Jornal Diário do Pará, 27/04/1993, Caderno D, p.1. Belém-PA;

Jornal Diário do Pará, 5/06/1993, Caderno A, Seção Cidades, p.12. Belém-PA;

Jornal Diário do Pará, 25/06/1993, Caderno A, Seção Cidades, p.10. Belém-PA.

Fanzines

Comentário de Fernando Souza Filho. In: **Fanzine Gosma**, Seção Conto, N° 1, Março de 1988, Ano I, p. 7. Belém-PA.

Vídeos

DORSAL ATLÂNTICA. Show da Dorsal Atlântica no ginásio Jarbas Passarinho. 17 de Junho de 1989. Belém. Vídeo independente. 1989. 1 VHS.

Entrevistas

Joelcio Graitm em entrevista concedida a Bernard Arthur Silva, Belém, 23 mar. e 27 mai. 2012;

Márcio “Kalango” Matos em entrevista concedida a Bernard Arthur Silva, Belém, 30 ago. 2009;

Moisés Machado (Môa) em entrevista concedida a Bernard Arthur Silva, Belém, 30 set. 2008.

Bibliografia:

ABRAMO, Helena. **Cenas juvenis: punks e darks no espetáculo urbano.** São Paulo: Editora Página Aberta, 1994.

ABRAMO, H.W. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, RJ, n.5, n.6, Mai/Jun/Jul/Ago/Set/Out/Nov/Dez, 1997, p.31-32. Disponível em: <<http://bit.do/ffHDjj>>. Acesso: 16 jun. 2020.

ANDRADE, C.C. de. **Entre gangues e galeras: juventude, violência e sociabilidade na periferia do Distrito Federal.** 2007. 276p. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

BECKER, H.S. **Mundos da arte.** Lisboa: Livros Horizonte, 2010.

CAIAFA, J. **Movimento punk na cidade: a invasão dos bandos sub.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

CAMPOY, L.C. **Trevas na cidade: o underground do metal extremo no Brasil.** 2008. 255p. Dissertação (Mestrado em

Antropologia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

COSTA, M.R. da. Os carecas de Cristo e as tribos urbanas do “underground” evangélico. In: BLASS, L. M. da S.; PAIS, J. M. (Orgs). **Tribos urbanas: produção artística e identidades**. São Paulo: Annablume, 2004.

DIÓGENES, G. **Cartografias da cultura e da violência: gangues, galeras e o movimento hip-hop**. 1998. 384p. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1998.

DIÓGENES, G. Grupos identitários e fragmentação social: a violência como “marca”. In: SANTOS, J. V. T. dos (Org). **Violência no tempo da globalização**. São Paulo: Hucitec, 1999.

FARIA, L.I.G.. **O 3º festival de Rock 24 horas e sua representação no imaginário roqueiro em Belém (1992-1995)**. 2007. Monografia de Graduação (Licenciatura e Bacharelado em História) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2007.

FRANÇA, C.E. Algumas histórias de grupos de skinheads no Brasil: as múltiplas percepções, representações e resignificações das formações identitárias dos “carecas do Brasil” e do poder branco paulista. **Revista LEVS**, Marília, SP, ed. 5, n. 5, Maio 2010, p.89-97. Disponível em: <<http://bit.dolfHDjn>>. Acesso: 17 jun. 2020.

HOBSBAWM, E.J. La turba urbana. In: HOBSBAWM, E.J. **Rebeldes primitivos: Estudio sobre las formas arcaicas de**

los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1983. p.165-190.

HOBBSAWM, E. J. **História social do jazz**. São Paulo: Paz e Terra, 1989

JÚNIOR, J.J.S. **Heavy metal com dendê: rock pesado e mídia em tempos de globalização**. Rio de Janeiro: E-Papers, 2004.

LOPES, P.A.L. **Heavy metal no Rio de Janeiro e dessacralização de símbolos religiosos: a música do demônio na cidade de São Sebastião das Terras De Vera Cruz**. 2006. 204p. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

LUCA, T.R. de. Fontes impressas: história dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, C.B. (Org.). **Fontes históricas**. São Paulo: Contexto, 2011.

MACHADO, I. **Decibéis sob mangueiras: Belém no cenário rock Brasil dos anos 80**. Pará: Editora Graf Norte, 2004.

MAFFESOLI, M. **O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

MAGNANI, J.G.C.; SOUZA, B.M. de (Orgs). **Jovens na metrópole: etnografias de circuitos de lazer, encontro e sociabilidade**. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 1ª Ed., 2007.

OLIVEIRA, L.C. de. Existe violência sem agressão moral? **RBCS**, São Paulo, SP, v. 23, n. 67, junho/2008, p.135-

193. Disponível em: <<http://bit.do/ffHDjq>>. Acesso em: 16 jun. 2020.
- PERROT, M. Na França da belle époque, os “apaches”, primeiros bandos de jovens. In: PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p.315-332
- PORTELLI, A. Forma e significado na história oral: a pesquisa como um experimento em igualdade. **Projeto História**, São Paulo, SP, N° 14, História e Oralidade, PUC/SP, fevereiro/1997,p.9.Disponível em:<https://revistas.pucsp.br/revph/article/viewFile/11231/8239>. Acesso: 1 jun. 2020.
- RIBEIRO, H.L. **Dinâmica das identidades**: análise estilística e contextual de três bandas de metal da cena rock underground de Aracaju. 2007. 368p. Tese (Doutorado em Música) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
- RIFIOTS, T. Nos campos da violência: diferença e positividade. **Antropologia em Primeira Mão**, Florianópolis, SC, n.19, p.1-19, 1997. Disponível em: <<http://bit.do/ffHDjt>>. Acesso: 17 jun. 2020
- RUDÉ, G. **A multidão na história**: estudo dos movimentos populares na França e na Inglaterra (1730-1848). Rio de Janeiro: Editora Campus, 1991.
- SANTOS, J.V.T. dos. **Violência em tempo de globalização**. São Paulo: Hucitec, 1999.
- SILVA, B.A.S. da. **Metal city**: apontamentos sobre a história do heavy metal produzido em Belém do Pará (1982-1993).

2010. 807p. Monografia de Graduação (Licenciatura e Bacharelado em História) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2010.

SILVA, B.A.S. da. **Mundo metálico belenense e política cultural: declínio e reorganização do heavy metal paraense (1993-1996)**. 2014. 462f. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2014.

SOUZA, I.J. de. **“Tribos urbanas” em Belém: drag queens – rainhas ou dragões?** 1997. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Pará, Belém, 1997.

SPOSITO, M.P.A. Sociabilidade juvenil e a rua: novos conflitos e ação coletiva na cidade. **Tempo Social**, São Paulo, SP, v.5, n.1-2, p.161-178, 1993 (editado em nov. 1994). Disponível em: <<http://bit.do/ffHDjy>>. Acesso: 17 jun. 2020.

VASCONCELLOS, V.M.B. de. **A geografia do subterrâneo: um estudo sobre a espacialidade das cenas de heavy metal no Brasil**. 2012. 186f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

VELHO, G. Violência, reciprocidade e desigualdade: uma perspectiva antropológica. In: ALVITO, M.; VELHO, G. (Orgs.). **Cidadania e violência**. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996.

VIANNA, H. O funk como símbolo da violência carioca. In: ALVITO, M.; VELHO, G. (Orgs.). **Cidadania e violência**. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996.

WEINSTEIN, D. **Heavy Metal: The Music And Its Culture**. New York: Da Capo Press, 2000.

XAVIER, M.J.B. **Nem anjos, nem demônios!:** etnografia das formas de sociabilidade de uma galera de Belém. 1995. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Pará, Belém, 1995.